

A pré-moldagem na arquitetura brasileira antes dos anos 1960

VASCONCELLOS, Juliano Caldas de

Mestre; Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

jcvasc@ufrgs.br

Resumo. O emprego do concreto pré-moldado na nossa arquitetura iniciou em 1924 no Rio de Janeiro com a sede do Jockey Club Brasileiro (também conhecido como Hipódromo da Gávea), projeto de Archimedes Memória e Francisque Cuchet. Realizado pela construtora Christiani & Nielsen, teve estacas pré-moldadas nas fundações e painéis no muro de cercamento. Ainda no Rio, são empregues elementos pré-moldados no Asilo São Luís (1935-37) de Paulo Camargo e Almeida e na cobertura do Bloco de Exposições do Ministério da Educação e Saúde Pública (1936-45), projeto de Lucio Costa e equipe. Em 1949, também no Rio, surge uma iniciativa pioneira: o Sanatório de Curicica, com autoria de Sergio Bernardes, que utiliza pela primeira vez um sistema estrutural pré-moldado em canteiro. Em São Paulo, no ano de 1954, Oscar Niemeyer e Hélio Uchôa recorrem a um sistema pré-moldado em um pavilhão industrial na fábrica da Ericsson em São José dos Campos. Com estrutura de concreto tradicional, a cobertura do pavilhão industrial é composta de placas pré-moldadas que se encaixam nas vigas de cobertura. Esses exemplares podem ser considerados parte importante da base das grandes realizações pré-moldadas da década de 1960. Entre os anos 1930 e 1950, a falta de uma mecanização pesada da construção civil brasileira teve como consequência edifícios em que a pré-moldagem só era possível com elementos de tamanho reduzido e, principalmente, mais leves. Sem fábricas de pré-moldados instaladas no país, a produção dos componentes construtivos era feita no próprio canteiro, sendo estes movimentados na obra pelos operários de forma manual, ou através de equipamentos rudimentares. A partir de quatro obras "lado B", a ideia central deste artigo é examinar as primeiras experimentações em concreto pré-moldado no Brasil no campo da arquitetura, relacionando os aspectos construtivos no canteiro com a falta de mecanização da construção.

1. O PIONEIRISMO DO JOCKEY CLUB BRASILEIRO

É no contexto de uma economia de exportação e com baixo desenvolvimento tecnológico da construção civil que chega ao Brasil a firma dinamarquesa Christiani & Nielsen¹. A filial brasileira, a primeira montada fora do continente europeu, foi fundada em 1917 e protagonizou uma obra de relevância internacional, não por causa da utilização de concreto pré-moldado – que nem era conhecido com esse nome no Brasil – mas por executar a grande marquise da tribuna dos sócios no Jockey Club Brasileiro, recorde mundial em concreto armado com 22,40m de balanço.

Projeto do escritório de Archimedes Memória e Francisque Cuchet, o hipódromo do Jockey Club Brasileiro é projeto de 1924 concluído em 1926, com linhas arquitetônicas seguindo o estilo Luís XVI. A partir do projeto elaborado, foi aberta concorrência para decidir qual seria a construtora entre as 15 que se apresentaram para a obra. Por ser a participante com melhor prazo de execução e menor orçamento, a Christiani & Nielsen foi a escolhida em 8 de março de 1924. As obras tiveram início meses depois e concluídas em maio de 1926, em um terreno doado pelo poder público em 1921, fruto das obras de saneamento da Lagoa Rodrigo de Freitas – seguindo projeto do engenheiro sanitário Saturnino de Brito. O local de construção do novo hipódromo na zona sul do Rio de Janeiro, considerado privilegiado, era na realidade um aterro feito com lixo, areia e pedras (Figura 1).

¹A Christiani & Nielsen foi criada em 1904, a partir da sociedade entre o engenheiro civil Rudolf Christiani e o capitão da marinha real dinamarquesa Aage Nielsen. A primeira filial da construtora foi fundada em Hamburgo, em 1908. A segunda filial foi instalada na Rússia, em 1910 e a terceira na Inglaterra, em 1913 (FREITAS, 2009 p. 7).

Figura 1 – Corte transversal com as condições do terreno e distribuição das estacas.

Fonte: CHRISTIANI & NIELSEN, 1926 p. 187/190.

Diante da baixa qualidade do solo apontada pelas sondagens e da consequente quantidade de apoios necessários para estabilizar a base dos pavilhões, a Christiani & Nielsen decidiu por realizar as fundações a partir de uma série de estacas em concreto pré-moldado. No artigo publicado em maio de 1926 pela Revista Brasileira de Engenharia², os engenheiros da firma relatam apenas que, para os ensaios, as estacas eram de madeira e as definitivas "em concreto armado"³ sem especificar que foram pré-moldadas em canteiro (Figura 2). A descrição se preocupa em mencionar o material utilizado na composição dos elementos de fundação, e não no processo de produção das estacas:

Nestas estacas foi empregado um cimento de pega rápida. Para algumas, como fosse requerido um tempo mais curto entre a fundição e a cravação, foi empregado um cimento de pega extra-rápida cuja carga de ruptura depois de três dias de endurecimento é duas vezes maior que a do cimento comum depois de um mês. (CHRISTIANI & NIELSEN, 1926 p. 188)

² Ver CHRISTIANI & NIELSEN. Construção do novo hyppodromo do Jockey Club. **Revista Brasileira de Engenharia**, Rio de Janeiro, ano VI, tomo XI, ed. 5, p. 186.

³ As publicações da década de 1920 no Brasil ainda não utilizavam a palavra pré-moldado como definição de um sistema de concreto armado fundido fora de seu local final de uso. Os arquitetos Jorge Machado Moreira e Ernani Vasconcelos utilizam em setembro de 1936 os termos "pre-cast" e "concreto pre fundido" (sic) no memorial do anteprojeto para a ABI em artigo publicado na Revista Municipal de Engenharia.

Figura 2 – Estacas pré-moldadas em canteiro, com seção quadrada e ponteiros para cravação. Além disso, observam-se os bate-estacas de 25 metros de altura. Fonte: CHRISTIANI & NIELSEN, 1926 p. 192.

O artigo ainda afirma que "a execução da estacaria foi feita de acordo com a patente que a firma construtora tem no Brasil" indicando que a experiência internacional da Christiani & Nielsen serviu como base para a técnica, já que não existia no Brasil uma norma que regulamentasse esse tipo de componente estrutural. Segundo os engenheiros, as estacas tinham dimensões variáveis, chegando a até 24 metros de comprimento, dependendo da profundidade ideal para alcançar a resistência necessária. Para o cravamento das 522 peças pré-moldadas, a construtora utilizou um bate-estaca de gravidade, estruturado numa torre piramidal de 25 metros de altura, com guincho acionado por um motor⁴. Observando a planta de distribuição das estacas, fica evidente a concentração do sistema na linha que recebe a carga do balanço da marquise, com um conjunto de 9 estacas para cada bloco de fundação. Desta forma, pode-se considerar que o sistema adotado praticamente viabilizou a obra do Jockey Club pois, dadas as condições do terreno, qualquer outra técnica superficial de fundações seria muito arriscada e poderia comprometer a estabilidade dos edifícios.

Além das estacas, também foram utilizados painéis de concreto nos mais de 3.500 metros de cercamento do hipódromo da Gávea. O muro, de 2,5 m de altura, é composto de fundações, pilares e placas pré-moldadas. Os pilares, apoiados em blocos de fundação, estão afastados numa razão de 2,5 m. O fechamento é completado por placas de concreto com modulação de 0,5 m de altura por 2,5 m de largura, com sobreposição (encaixe) no sentido da altura. Essas dimensões e consequentemente o peso das peças permitiram a produção e o deslocamento dos elementos pelos operários sem a necessidade de guindastes ou outra solução de transporte/içamento.

2. PLACAS NO ASILO E MINISTÉRIO

Duas realizações no campo da arquitetura empregaram peças pré-moldadas na década de 1930. Apesar de não utilizarem efetivamente como sistema estrutural, elas são importantes para se entender a tentativa do avanço em relação aos aspectos da técnica e da organização do canteiro, além de evidenciar as dificuldades de uma construção civil com uma mecanização praticamente inexistente.

⁴ A atividade do canteiro na obra do Jockey Club foi registrada pelo engenheiro Jorge Ribeiro Leuzinger em um filme recuperado em 2003. Nesta película, que mostra o aspecto geral das obras em 1925, pode ser observada a operação dos bate-estacas, a disposição dos elementos pré-moldados na obra e outros equipamentos. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=yP6ue1KStH8>

No Asilo São Luís – projetado em 1935 e concluído em 1937 pelo arquiteto Paulo Camargo e Almeida⁵ no Rio de Janeiro – já existe uma preocupação maior com aspectos gerais da industrialização e racionalização da construção. Além de elementos construtivos padronizados como paredes divisórias, são utilizadas placas pré-moldadas feitas com cimento branco para revestimento de fachada, assentadas com argamassa comum como se fossem ladrilhos. Na cobertura, um sistema de placas de concreto pré-moldadas "de grande aceitação na Europa"⁶ foi aplicado acima da laje impermeabilizada, usando pequenos apoios de 15 cm que funcionam como um piso elevado. As placas estão separadas por intervalos de 5 cm, permitindo o escoamento das águas pluviais através das juntas. Com isso, é criada uma camada isolante térmica através do colchão de ar, além de facilitar qualquer manutenção da impermeabilização. A dimensão dessas placas permite com que os operários possam manipular o material sem a necessidade de qualquer equipamento (Figura 3).

Figura 3 – Moldagem e disposição das placas de cobertura do Asilo São Luiz. Fonte: AMORIM, 1937 p.108.

Vale mencionar que o Ministério de Educação e Saúde Pública (1936-45), projeto de Lucio Costa e equipe, apresenta uma série de soluções inovadoras no campo do concreto armado a partir do cálculo estrutural do engenheiro Emílio Baumgart⁷. E dentro dessas inovações, podemos citar o mesmo sistema de placas pré-moldadas da cobertura do Asilo, empregando na cobertura do bloco de exposições, onde fica o terraço do gabinete do ministro. Neste caso, as placas utilizadas são menores que as do Asilo São Luiz, e apoiadas num conjunto de vigas paralelas invertidas com seção em forma de T, em que as ferragens no topo das vigas servem como amarração do sistema. No MESP não há espaçamento entre as placas, sendo toda a superfície final vedada e sem frestas para escoamento pluvial (Figura 4). Com peças menores, a manipulação e instalação dos elementos pré-moldados é ainda mais facilitada, como acontece hoje no sistema de lajes de cobertura que utilizam vigotas e tabelas cerâmicas leves, dispensando equipamentos de movimentação e içamento.

⁵ Paulo Camargo e Almeida estudou na ENBA de 1925 a 1929 — sendo contemporâneo de Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, entre outros. Testemunhou o único ano de Lucio Costa como diretor da Escola, e foi escolhido como melhor aluno da sua turma na graduação. Como prêmio, viajou para Paris em 1931 e lá frequentou a casa da escritora Gertrude Stein e conheceu outros arquitetos como Mies van der Rohe, Walter Gropius e Josep Lluís Sert. (CERÁVOLO, 2000 apud GASPAR, 2016 p. 58). Ele também foi responsável pela criação do mestrado em Industrialização das Construções na EESC-USP, em 1971, além de realizar um importante estudo sobre o estado da arte da industrialização da arquitetura (GASPAR, 2016 p. 60).

⁶ Ver AMORIM, 1937 p. 109

⁷ Ver VASCONCELLOS, 2005 p. 139

Figura 4 – Cobertura do bloco de exposições do MESP, com as placas pré-moldadas.
Fonte: arquivo pessoal do engenheiro Eduardo Thomaz (Instituto Militar de Engenharia – IME).

3. A INOVAÇÃO EM CURICICA

Em 1949, logo após sua formatura, o arquiteto Sergio Bernardes tornou-se chefe do Setor de Arquitetura da Campanha Nacional Contra a Tuberculose. Com este cargo, Bernardes foi o responsável por elaborar o projeto do complexo arquitetônico sanatorial de Curicica – bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro – inaugurado em 1952⁸ com 1423 leitos. O programa arquitetônico seguiu as premissas técnicas elaboradas pela Campanha, cujas recomendações gerais seguiam o estudo e a padronização da construção de sanatórios, obedecendo os princípios de racionalidade projetual e construtiva. A utilização desses preceitos acaba por gerar uma modulação que orienta e otimiza a produção de elementos pré-moldados em canteiro, conforme menciona a Revista Brasileira de Tuberculose em 1951:

Sendo o Conjunto Sanatorial de Curicica formado de pavilhões de dimensões moduladas, nos foi possível com referência aos pavilhões de enfermarias de acamados, ambulantes e enfermarias especiais, estudar o lançamento de uma estrutura promoldada (*sic*) de concreto armado, que uma vez executada, pelos resultados da economia de tempo e material, impôs-se vantajosa e acertada. (in MALAQUIAS, 2018 p. 79)

Anos depois da inauguração da unidade de Jacarepaguá, foi construído em 1956 o Sanatório de Sancho, que teve seu projeto de expansão elaborado a partir de uma adaptação do Sanatório de Curicica, partindo dos mesmos princípios adotados nos pavilhões de enfermarias, assim como na utilização das mesmas peças em concreto pré-moldado da experiência carioca projetada por Bernardes.

⁸ Para mais detalhes sobre o início da carreira do arquiteto Sergio Bernardes e o projeto de Curicica ver MALAQUIAS, Thaysa. **A CONTRIBUIÇÃO DO ARQUITETO SERGIO BERNARDES PARA A MODERNA ARQUITETURA DE SAÚDE**. Orientadora: Ana Maria Gadelha Albano Amora. 205 p. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de Pós-graduação em Arquitetura, 2018.

A estrutura geral é organizada a partir de uma rígida malha de 1,20 x 1,20m, utilizada nos pavilhões das enfermarias (cada um com 7,20 x 3,60m). As peças pré-moldadas são montadas numa sequência em que primeiro são instalados todos os pilares. Logo depois são encaixadas as vigas e por fim a laje, calhas e telhado. Também foram criados cobogós em concreto pré-moldado para fechamento vazado com perfurações circulares (Figura 5).

Figura 5 – Cobogós de concreto pré-moldado utilizados entre os pavilhões em Curicica. Fonte: MALAQUIAS, 2018 p.100

Para o içamento das vigas de cobertura, foi utilizado um equipamento semelhante a uma empilhadeira, já que a obra não contava com guindastes para a montagem do sistema (Figura 6). É neste ponto que a pesquisa identifica a iniciativa inovadora de Curicica, pois é a primeira vez que se usa no Brasil o concreto pré-moldado em um esqueleto estrutural completo, através da iniciativa de Sergio Bernardes (chefe do Departamento de Arquitetura) e do cálculo do engenheiro Julio Coacy Pereira (chefe do Departamento de Engenharia). O sistema também foi viabilizado pela possibilidade de se fazer a movimentação de elementos estruturais de maior dimensão e peso dentro do canteiro de obras através de um recurso mecânico. O jornal A Noite, em 11 de abril de 1951 reconhece a importância da realização no aspecto da saúde e da técnica construtiva, mencionando que é "a primeira vez que se usa o concreto pré-moldado em obras de tal envergadura na América do Sul inteira".

Figura 6 – Montagem da estrutura em concreto pré-moldado. Fonte: MALAQUIAS, 2018 p.99

4. COBERTURA NA FÁBRICA DA ERICSSON

Em 1955 Oscar Niemeyer e Hélio Uchôa projetam em São José dos Campos uma fábrica de telefones para a Ericsson. A construtora Sentab executou o pavilhão industrial de 4.550 metros quadrados com fundações compostas por estacas pré-moldadas de 10 metros de comprimento e seção de 20 x 20 cm. No esqueleto estrutural foi utilizado concreto armado in loco nos pilares, e com a cobertura de placas pré-moldadas. A descrição da obra na revista Acrópole de outubro de 1955 indica que as vigas de ligação da cobertura em forma de T invertido foram "suspensas após a concretagem das colunas" sugerindo que também foram pré-moldadas. Na sequência, "lajotas" de concreto de 60 cm de altura por 228 cm de largura com espessura de 5 cm são encaixadas a partir de um negativo nas laterais menores, criando assim um teto plano sem vigas aparentes (Figura 7).

Figura 7 – Aspecto interno do pavilhão industrial e desenho dos elementos pré-moldados. Fonte: ACRÓPOLE, 1955 p.13

A fábrica da Ericsson é o primeiro projeto de Oscar Niemeyer que utiliza concreto pré-moldado na estrutura⁹, mas com um sistema misto, característica que será muito empregada nas obras de Brasília – em especial nos edifícios da UnB – alguns anos mais tarde. Não há relatos do uso de maquinário para içamento das peças, mas pela situação da construção civil em São Paulo na época, pela dimensão das peças e altura do pavilhão, é muito provável que a construtora tenha usado algum guindaste ou equipamento de maior capacidade de carga¹⁰.

⁹ Vale lembrar que em 1954 Oscar Niemeyer visitou a União Soviética e teve maior contato com a industrialização da construção no Leste Europeu. Em 19 de agosto do mesmo ano a URSS criou o decreto “sobre o desenvolvimento da produção de betão armado pré-fabricado, estruturas e componentes para construção”.

¹⁰ Na década de 1950 a pré-moldagem já estava relativamente mais difundida no Brasil, principalmente em São Paulo, onde a Construtora Mauá executou uma série de galpões industriais usando concreto pré-moldado feito em canteiro e utilizando guindastes para içamento – como no caso do Curtume Franco-Brasileiro, construído com vigas Vierendeel pré-moldadas (VASCONCELOS, 2002 p. 14).

5. CONSIDERAÇÕES

Os exemplos que a pesquisa apresenta neste artigo demonstram etapas de uma técnica ainda incipiente no Brasil entre os anos 1920 e 1950. Também fica claro que a pré-moldagem de canteiro começa no Brasil praticamente ao mesmo tempo que o concreto armado moldado in loco – principalmente no cenário da construção civil carioca. Mesmo com as dificuldades tecnológicas da nossa construção civil na primeira metade do século XX, em que as construtoras ainda não podiam contar com os mesmos equipamentos utilizados na pré-moldagem da Europa, as realizações do período permitiram a experimentação de uma outra abordagem em concreto armado. Sob este aspecto, o reconhecimento da importância por parte das construtoras em se avançar tecnicamente e da competência dos engenheiros brasileiros foram fundamentais para esta investigação, que acabou se tornando a base das realizações na década de 1960 – especialmente em Brasília – época em que a pré-moldagem de canteiro se consolidou e foi aperfeiçoada.

REFERÊNCIAS

AMORIM, Leopoldo. Visitas Técnicas: Asilo São Luiz. **Revista da Directoria de Engenharia**: Prefeitura do Distrito Federal (PDF), Rio de Janeiro, v. IV, ed. 11, p. 107-111, março 1937.

CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. A indústria da construção pesada do Rio de Janeiro no século XX: protagonismo, tensões políticas e decadência. **Espaço e Economia**, 14 jul. 2018. DOI <https://doi.org/10.4000/espacoeconomia.3356>. Disponível em: <http://journals.openedition.org/espacoeconomia/3356>. Acesso em: 25 out. 2022.

CHRISTIANI & NIELSEN. Construção do novo hipódromo do Jockey Club. **Revista Brasileira de Engenharia**, Rio de Janeiro, ano VI, tomo XI, ed. 5, p. 186-196, maio 1926.

CONSTRUÇÃO Jockey Club Brasileiro. Direção: Eng. Jorge Ribeiro Leuzinger. Rio de Janeiro: [s. n.], 1925. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=yP6ue1KStH8>. Acesso em: 13 out. 2022.

FREITAS, Maria Luiza de. **Modernidade concreta: as grandes construtoras e o concreto armado no Brasil, 1920 a 1940**. Orientador: Hugo Segawa. 373 p. Tese (Doutorado em arquitetura) - FAU-USP, São Paulo, 2011.

FREITAS, Maria Luiza de. Christiani & Nielsen e a arquitetura do Concreto Armado no Brasil: indagações em torno da relação entre arte e técnica. In: **8o Seminário DO.CO.MO.MO Brasil**, 2009, Rio de Janeiro. Anais do 8o Seminário DO.CO.MO.MO Brasil. Rio de Janeiro, 2009.

GASPAR, Natália Maria. **O debate sobre a industrialização da arquitetura na FAUUSP durante as décadas de 1950 e 1960**. Orientador: Paulo Eduardo Fonseca de Campos. 184 p. Dissertação (Mestrado) - FAU-USP, São Paulo, 2016.

MALAQUIAS, Thaysa. **A CONTRIBUIÇÃO DO ARQUITETO SERGIO BERNARDES PARA A MODERNA ARQUITETURA DE SAÚDE**. Orientadora: Ana Maria Gadelha Albano Amora. 205 p. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de Pós-graduação em Arquitetura, 2018.

Quase mil e quinhentos leitos para tuberculosos em Jacarepaguá. **A Noite**, Rio de Janeiro, n. 13761, p. 3, 11 abr. 1951.

THOMAZ, Eduardo. [Fotografias da construção do Ministério da Educação e Saúde Pública]. Acervo pessoal, 2017.

Uma fábrica de Telefones. **Acrópole**, São Paulo, ano 18, n. 205, p. 12-13, outubro 1955.

VASCONCELLOS, Juliano Caldas de. **Concreto Armado Arquitetura Moderna Escola Carioca: levantamentos e notas**. 2004. 313f. Orientador: Carlos Eduardo Comas. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

VASCONCELOS, Augusto Carlos de. **O Concreto no Brasil: Pré-fabricação – Monumentos – Fundações**. São Paulo: Studio Nobel, 2002. 350 p. v. III.